

Situación geográfico-económica de la economía ganadera vacuna en la provincia Guantánamo*

**Armando de la COLINA
orcid.org/0000-0002-6838-9871

RESUMEN. *La condición eminentemente montañosa que presenta la Provincia Guantánamo le confiere rasgos distintivos a la situación geográfico-económica de la ganadería vacuna en el territorio. El objetivo de la presente investigación está dirigido a mostrar la situación actual y las principales relaciones productivo-territoriales que se establecen entre los elementos que conforman la economía ganadera vacuna en el territorio. Se analizan algunos elementos que intervienen en el funcionamiento de la misma, como son: la base pecuaria, la industria transformadora y el esquema de distribución de leche pasteurizada. Estos elementos son estudiados tanto en sus características internas, como de acuerdo con el lugar que ocupan en el sistema. La investigación aporta recomendaciones en dos direcciones fundamentales: la primera contempla el perfeccionamiento de las relaciones productivo-territoriales de las actuales cuencas lecheras, y la segunda el desarrollo y fomento de sistemas de explotación ganaderos mixtos en las montañas.*

INTRODUCCION

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar la situación actual y las relaciones productivo-territoriales de los elementos que integran e intervienen en el funcionamiento de la economía ganadera en el territorio.

Se analizan las características y el comportamiento interno de cada uno de los elementos por separado (carácter estático) y también la función y lugar que ocupa cada uno de ellos en el sistema de economía ga-

nadera vacuna propuesto (carácter dinámico, que se expresa en las principales corrientes materiales que se establecen entre ellos).

La actualidad temática de la investigación realizada se vincula con una de las principales direcciones del desarrollo del

*Manuscrito aprobado en mayo de 1989.

**Instituto de Geografía de la Academia de Ciencias de Cuba.

CONSIDERACIONES GEOGRAFICAS DE LA ECONOMIA GANADERA VACUNA EN EL TERRITORIO

Entre las principales relaciones productivo-territoriales que se manifiestan en la economía ganadera vacuna de la provincia destacan las que se establecen entre los centros de acopio de la actividad agroindustrial azucarera y algunas empresas pecuarias, mediante el movimiento del rebaño que se traslada a los centros, estabulados, apareciendo nuevas zonas geográficas de atracción y transformación dentro de las áreas cañeras y por tanto un nuevo carácter en los flujos materiales, aunque los mismos ocupan un espacio geográfico limitado a los territorios de la llanura de Guantánamo.

En las relaciones entre los centrales azucareros (productores de alimento animal) y las empresas pecuarias —sus consumidores— el central interviene como elemento polarizador que genera corrientes materiales de los mismos a las empresas pecuarias, con un alcance territorial limitado, dada la localización geográfica desventajosa que presentan las áreas ganaderas en cuanto a los centrales.

Las relaciones que se establecen entre las empresas pecuarias productoras de materia prima y los establecimientos lácteos, sus consumidores, permiten delimitar en el territorio dos cuencas lecheras que constituyen zonas especiales de manejo de la economía ganadera vacuna:

Cuenca lechera 1: constituye una zona que gravita alrededor de la capital provincial y de la pasterizadora Guantánamo, que tiene alcance territorial no sólo municipal sino provincial, presenta los mejores suelos de la provincia dedicada a la ganadería vacuna con cierto desarrollo de la infraestructura productiva y posibilidades de un mejor aprovechamiento de fuentes externas de alimentación de la agroindustria azucarera.

Cuenca lechera 2: constituye una zona que gravita alrededor de la cabecera municipal y de la pasterizadora Baracoa, que tiene alcance territorial sólo municipal y que presenta limitaciones en cuanto al aprovechamiento de las fuentes externas de alimentación de la agroindustria azucarera y se encuentra en un territorio eminentemente montañoso.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis de las regularidades en las relaciones productivo territoriales que se establecen entre los elementos de la economía ganadera vacuna estudiados, y de las condiciones territoriales generales examinados, en el mapa (representado en la Fig. 1) permitieron formular las siguientes conclusiones y recomendaciones.

—El desarrollo de la economía pecuaria vacuna en Guantánamo debería seguir dos direcciones fundamentales:

- a) La consolidación de las actuales relaciones productivo-territoriales en las cuencas lecheras definidas y,
- b) el desarrollo de sistemas de explotación ganaderos mixtos en las montañas.

La primera contemplaría determinado nivel de prioridad a la cuenca lechera 1 cuyo centro es Guantánamo toda vez que presen-